

TÜRME

Von Höhepunkt zu Höhepunkt

Winterheft (24/1)

moderneREGIONAL

VORWORT

Darin lässt sich wohnen und lagern, damit lassen sich Zeichen und Signale setzen, und manchmal sind sie einfach nur schön anzuschauen: Türme gehören zu jedem guten Orts- und Stadtbild. Ihnen widmet sich das moderneREGIONAL-Winterheft (Redaktion: K. Berkemann). Die Themen reichen vom Fernsehturm bis zum Wasserspeicher, vom Hochhaus bis zur Versuchsanordnung.

INHALT

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 4 | DER BEDEUTUNGSÜBERSCHUSS
Sonja Broy über Türme als symbolische Orte und ihre Rolle in der modernen Stadt. | 18 | DER ZEMENTRIESE
Robinson Michel über das Wiesbadener Dyckerhoff-Hochhaus, das sich selbst als Werbeträger der Baustoffindustrie präsentierte. |
| 7 | DIE VÄTER DER FERNSEHTÜRME
Jonathan Palmer-Hoffman über die Fernsehturm-Prototypen von Erwin Heinle und Fritz Leonhardt. | 22 | EINE ROTATIONSHYPERBOLOID-KONSTRUKTION
Martin Hahn über das mathematische Prinzip hinter dem Möglinger Wasserturm und was das Ganze mit Moskau zu tun hat. |
| 7 | FATHERS OF THE TELETOWERS (ENGLISH VERSION)
Jonathan Palmer-Hoffman on the prototypes of the teletowers by Erwin Heinle and Fritz Leonhardt. | 26 | DER NATURZUGKÜHLER
Haiko Hebig über Landmarken einer vergangenen Energiepolitik. |
| 14 | EIN WASSERTURM ALS MAHNMAL
Klemens Czurda über den Wasserturm von Vukovar, der eine neue Nutzung fand. | 29 | BEST OF 90s: FALLTURM IN BREMEN
Lorena Pethig über eine Versuchsanordnung der Postmoderne. |
| | | 34 | IMPRESSUM |

DER BEDEUTUNGSÜBERSCHUSS

Sonja Broy im Gespräch über symbolische Orte

Eine Stadt, in der alle Bauten gleich hoch sind? Für Sonja Broy wäre das nur eines, "langweilig". Für eine Publikation hat sich die Journalistin und Stadtentwicklerin gerade intensiv mit der Frage beschäftigt, wie symbolische Orte entstehen und im urbanen Raum genutzt werden können. Das kann der Bolzplatz aus der Jugend sein, der Waschsalon als Keimzelle eines soziokulturellen Zentrums oder der Förderturm als Wahrzeichen mit Plus. Denn im übertragenen und im ganz konkreten Sinn spielt Höhe dabei eine entscheidende Rolle, betont Broy im Gespräch mit moderneREGIONAL – und berichtet begeistert von einem wiederbelebten Turm in Nordrhein-Westfalen.

“OB_RHAUSEN ” – der fehlende Leuchtbuchstabe “E” pausierte 2017, frisch repariert, auf dem Parkhausdach in der Innenstadt (Bild: [kitev](#))

Kultur im Turm – der Bahnhofsturm von Oberhausen, grafisch als Freizeitort in Szene gesetzt (Bild: kitev)

Turmuhr

Wer je für einen Kirchenbau verantwortlich war, weiß aus leidvoller Erfahrung: Ob das Dach undicht ist oder Wasser im Keller steht, nichts führt zu so vielen erzürnten Anrufen wie eine defekte Turmuhr. Diesen Effekt nutzte die Initiative kitev (Kultur im Turm e. V.) für eine künstlerische Intervention mit Mehrwert. 2010 wurde die Uhr am Bahnhofsturm in Oberhausen nicht nur repariert, sondern auch digital und vielfarbig aufgewertet. Damit wollte man ein positives Zeichen für Vielfalt setzen und zugleich auf die kreative Arbeit im Turminneren aufmerksam machen. Für Broy ist dieses Projekt ein perfektes Beispiel für ein Symbol, das sie als Ort “mit Bedeutungsüberschuss” definiert. Dafür brauche es schon eine Gruppe von Akteur:innen, denn “je größer die Gruppe, desto wirkmächtiger” ist es.

In Oberhausen waren es Ateliers Stark und Tank-FX, die 2006 die Symbolmacht des leerstehenden Bahnhofsturms erkannten und die Initiative kitev gründeten. Das zugehörige Empfangsgebäude hatte man 1934 nach den Entwürfen der Reichsbahnarchitekten Herrmann und Schwingels fertiggestellt. Für die besondere Kombination aus Wasser- und Uhrenturm gab es

nur wenige Parallelen, zwei davon im benachbarten Dortmund. Die stark verändernden Einbauten der Nachkriegszeit wurden mit den Wettbewerben Emscher Park 1990 rückgeführt und die Empfangshalle neu in Wert gesetzt. Nach und nach zog auch Kunst ein, erst auf dem Museumsbahnsteig, mit der Initiative kitev auch in den 2013 sanierten Turm.

Parkd_ck

“Besonders wirkungsvoll” sei es, “wenn der symbolische Ort, der Turm, im Nutzen ist und einen Nutzen stiftet”, so das Ergebnis der Untersuchungen von Sonja Broy mit dem Regionalplaner Thomas Kuder (vhw, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung). Gerade in strukturschwachen Gebieten, in denen keine klassischen historischen Stätten vorhanden sind, könne man so erstaunliche Effekte im Quartier erzielen. “Am erfolgreichsten wird es wirklich, wenn die verschiedenen Gruppen zusammenarbeiten – Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft – und sich auch auf ein Experiment einlassen.” Aus ihrer Erfahrung plädiert Broy daher für einen Perspektivwechsel – man müsste die vorhandenen “Förderkulissen” künftig weniger starr handhaben und langfristiger anlegen, um nachhaltig arbeiten zu können.

In Oberhausen hat die kitev den Perspektivwechsel zur Kunstform erhoben und nutzt dazu immer wieder die Dächer der Stadt: 2017 ging ein “E” auf Wanderschaft. Eigentlich gehört der Großbuchstabe auf ein Hochhaus aus dem Jahr 1961. In der Otto-Dibelius-Straße sitzt das Hans-Böckler-Berufskolleg, an dessen Fassade eine Leuchtschrift verkündet: “Oberhausen – die Wiege der Ruhrindustrie”. Streng genommen, stand dort lange nur “Ob_hausen”, denn das E blieb dunkel. Um diesen Missstand zu beheben, ergriff eine Gruppe junger Flüchtlinge, angeleitet von kitev, die Initiative. Die Stadtwerke stellten einen Steiger zur

Verfügung, der das E vom Dach holte. Als die Jugendlichen den Buchstaben repariert hatten, suchten sie mit ihm unterschiedliche Orte im städtischen Raum auf und setzten sich mit diesen auseinander, bevor der vollständige Schriftzug wieder am Hochhaus aufleuchten durfte.

Freie Universität Oberhausen – mit dem “Vielfalt”-Schriftzug auf dem Dach des Hochhauses in der Friedrich-Karl-Straße (Bild: [kitev](#))

Oberhaus

Für die staatlichen Förderprogramme müsste man dringend Schwellen abbauen, fordert Broy. Damit sich die Zivilgesellschaft symbolischen Orten nähern und diese aktivieren kann, “ohne sofort von den bürokratischen Hindernissen erschlagen zu werden.” In diesem Geist hat die kitev auch eines ihrer jüngsten Projekte konzipiert. Das “Oberhaus”, einen Wohnturm in der Friedrich-Karl-Straße von Oberhausen, prägt seit 2018 – als die Steinkohleförderung eingestellt wurde – der Schriftzug “Vielfalt ist unsere Heimat”. Im Gebäude lädt die Freie Universität Oberhausen zu Kursen von allen für alle: von Yoga bis Siebdruck. Als Corona über das dreijährige Projekt hereinbrach, ging man mit der Arbeit kurzerhand an die frische Luft. Die Finanzierung der Freien Universität lief im Herbst 2023 aus (ein Film soll die Arbeit noch 2024 dokumentieren), aber man hofft auf einen neuen Förderzyklus, um rund um die Türme von Oberhausen weiter kreativ und sozial wirken zu können.

Selbst Reinhören

Das [vollständige Interview](#) ist online hier abrufbar.

DIE VÄTER DER FERNSEHTÜRME

FATHERS OF THE TELETOWERS

von Jonathan Palmer-Hoffman

by Jonathan Palmer-Hoffman

Kein Turm verkörpert den technologischen, politischen und sozialen Fortschritt und die Turbulenzen des 20. Jahrhunderts so sehr wie ein Fernsehturm. Waren die ersten Funktürme im späten 19. Jahrhundert noch Radioantennen, nahmen sie sich schon bald den Eiffelturm der Weltausstellung zum Vorbild und entwickelten eine eigene Typologie: den Fernmeldeturm als Ikone. Bereits im frühen 20. Jahrhundert entstanden so innovative Eisen- und Stahlkonstruktionen, doch erst in den 1950er Jahren errichtete man den ersten Fernsehturm.

No tower exemplifies the technological, political and social progress and turmoil of the 20th century more than the teletower. While the first broadcast tower emerged in the late 19th century first as a radio antennae – it would quickly find a host in the World's Fair Eiffel Tower and the basic typology of the broadcast tower emerged – the transmitter as icon. The early twentieth century saw innovative iron and steel towers built, however it was in the 1950s that the first teletower would be constructed.

Fernsehtürme, Werbegrafik von Bosch, 1968 (Bild: historische Werbung)

Teletowers, advertising graphic by Bosch, 1968 (photo: historical advertising)

Fernsehtürme

Für die Ausstellung "Cold War Modern", die 2008 im Victoria Albert Museum zu sehen war, haben die Kurator:innen Jane Pavitt und David Crowley den englischen Begriff "teletower" geprägt: Ein solcher Turm ist (für Radio, Fernsehen usw.) mit Einrichtungen für Besucher:innen (Aussichtsplattformen, Restaurants) verbunden oder umfasst diese implizit. In der Regel (bis auf bemerkenswerte Ausnahmen) entsteht ein Fernsehturm als Stahlbetonkonstruktion. Seine Wurzeln lassen sich eindeutig bis ins geteilte Deutschland des Kalten Kriegs zurückverfolgen, wo sich die ästhetischen und typologischen Formen ausbildeten und verbreiteten – unabhängig von politischen oder ideologischen Grenzziehungen.

Stuttgart

Der 1956 fertiggestellte Stuttgarter Fernsehturm wurde als Stahlbetonkonstruktion errichtet, enthielt eine Aussichtsplattform und ein Restaurant. Entworfen vom Architekten Erwin Heinle und vom Ingenieur Fritz Leonhardt, gilt er als Prototyp dieser neuen Baugattung. Erstaunlicherweise hatte Leonhardt selbst darauf gedrängt, den ursprünglichen Plan in einen Betonbau umzuwandeln – statt "einem Stahlgittermast, der schlecht zu dem schönen Landschaftsbild dieser Stadt gepasst hätte".

Nach dem Stuttgarter Projekt widmeten sich Heinle und Leonhardt unmittelbar einem niedrigeren, aber markanten Turm für die Deutsche Industriemesse in Hannover. Dessen Bau war weniger auf die Rundfunkübertragung als vielmehr auf Tourist:innen hin ausgerichtet: Er verfügte über zwei Röhren und einen Außenlift, was sich für künftige Projekte als vorausschauend erwiesen hat. Durch die Entwicklung der Richtungs drahtlosen Übertragung mussten die Türme an ihren Außenseiten nun große Parabolspiegel tragen, um die Mikrowellen-

Teletowers

Teletowers, borrowing a term coined by curators Jane Pavitt and David Crowley for the 2008 Victoria Albert Museum exhibition "Cold War Modern", are defined here as transmittal towers (for radio, television, etc) combined with visitor facilities (viewing platforms, restaurants) or the implied accommodation of such facilities. The teletower is typically built of reinforced concrete, although notable exceptions exist. The teletower's irrefutable origins can be traced to Cold War partitioned Germany, where aesthetic and typological forms would be established that would spread, regardless of political or ideological boundaries.

Stuttgart

Completed in 1956, the Stuttgart television tower was built of reinforced concrete and contained an observation platform and restaurant. Designed by architect Erwin Heinle and engineer Fritz Leonhardt, Stuttgart is pivotal as the first teletower typology. Notably, the original design was changed to a concrete tower at the persuasion of Leonhardt, as "a steel grating mast would not have fit well into the beautiful landscape."

After the completion of Stuttgart, Heinle and Leonhardt immediately went to work on a shorter but distinctive tower for the German Industrial Fair in Hannover. Less focused on broadcasting and more a tourist attraction, the structure featured two columns and an external elevator, which would prove oddly prescient for other towers to come. At the same time, a development in directional wireless transmission necessitated large, parabolic mirrors to be perched on the outside of new towers to accommodate microwave radiation. Though this innovation would render Stuttgart limited to local radio and television, newer teletowers would be designed to accommodate the required dishes.

strahlung empfangen zu können. Obwohl dieser Schritt Stuttgart auf den lokalen Rundfunk und das lokale Fernsehen beschränken sollte, konzipierte man neuere Fernsehtürme derart, dass sie die erforderlichen Schüsseln aufnehmen konnten.

Moskau, Ostankino-Turm, 1964; Stuttgart, Fernsehturm

Moscow, Ostankino Tower, 1964 (photo: mos.ru, CC BY SA 4.0); Stuttgart, teletower (photo: Julian Herzog, CC BY SA 3.0, 2013)

Gen Osten

Das Duo sollte in der Folgezeit viele Fernsehtürme in ganz Westdeutschland entwerfen. Doch interessanterweise wurde Leonhardt etwas mehr als ein Jahrzehnt nach der Fertigstellung des ersten Turms in Stuttgart als Berater tätig: für den höchsten Fernsehturm und das erste freistehende Bauwerk, welches das Empire State Building in den Schatten stellen sollte – den Ostankino-Turm in Moskau. Wie es dazu kam, dass ein westdeutscher Ingenieur an einem sowjetischen Turm mitwirkte, ist eine andere Frage. Aber es ist unbestreitbar, dass diese Zusammenarbeit die in Stuttgart festgelegten Formen zuspitzte, um einen eher kosmischen Turm wie ein Raketen-schiff zu formen.

Zurück in Deutschland, entwarfen oder berieten Heinle und Leonhardt in den 1960er Jahren bei

Go East

The duo would go on to design many teletowers throughout Western Germany, but what is quite interesting is that a little over a decade after the completion of the inaugural tower in Stuttgart, Leonhardt would consult on what would become the tallest teletower and first free-standing structure to eclipse the Empire State Building – the Ostankino Tower in Moscow. How a Western German engineer ended up working on a Soviet tower is another question, but what is indisputable is that this collaboration resulted in an exacerbation of the forms set in Stuttgart to create a more cosmic tower form, through its rocket ship manifestation.

Back in Germany, Einle and Leonhardt kept busy in the 1960s, designing or consulting on towers in Hamburg and (again over the Iron Curtain) in East

Türmen in Hamburg und (wiederum jenseits des Eisernen Vorhangs) in Ost-Berlin. Auch diese Projekte zeigen eine außergewöhnliche Entwicklung der Turmkanzel, die vom Stuttgarter “Krähennest” zu einer Reihe von gestapelten Ringen in Hamburg und zu einer riesigen facettierten Kugel in Berlin führt.

Typisch

Gleichzeitig war das Duo am standardisierten “Typenturm” aus Beton beteiligt, der sich über ganz Westdeutschland ausbreiten sollte: Fernmeldetürme, die von der Bundespost in Auftrag gegeben wurden, bei denen der Aufenthalt von Besucher:innen nicht vorgesehen war und die sich mit den wachsenden Signalnetzwerken über das ganze Land ausbreiten sollten. Im Gegensatz zu den bereits erwähnten Sonder- oder Spezialtürmen, die für einen bestimmten Standort als städtisches Wahrzeichen entworfen wurden, folgten die Typentürme einem grundlegenden Muster. Sie wurden auf Bergen, in Wäldern und außerhalb von Städten errichtet – in einer Form, die über die Wiedervereinigung hinaus noch in den frühen 1990er Jahren Bestand haben sollte.

Berlin. These towers again showed an extraordinary evolution of the tower pulpit, departing from Stuttgart’s crow’s nest to a series of stacked rings in Hamburg and a giant, faceted sphere in Berlin.

Typical

Concurrently, the duo would have a hand in the standardized concrete “typenturm” that would spread throughout West Germany – telecommunications towers commissioned by the West German Post Office with no planned visitor accommodations that proliferated across the country as growing signal networks demanded. In contrast with the aforementioned “sonderturm” or special towers designed for a specific location, i. e. to be a city’s landmark, the typical towers followed a basic template and would be built atop mountains, in forests, and outside cities in a pattern that would continue beyond reunification in the early 1990s.

*Berlin (Ost), Fernsehturm;
Nürnberg, Fernsehturm*

*East Berlin, teletower
(photo: Jonathan Palmer-
Hoffman); Nuremberg,
teletower (photo:
Wladyslaw, [CC BY 3.0](#))*

Das Ei

In den 1970er Jahren überquerte das Duo den Atlantik und beriet beim CN-Turm in Toronto, der Moskau den Titel des höchsten Turms streitig machen sollte und zudem über Außenaufzüge verfügte. Zurück in Deutschland, entwarfen der Architekt und der Ingenieur Fernsehtürme für Kiel, Mannheim, Koblenz und Frankfurt. Während diese Formen eine interessante Entwicklung der Turmtypologie seit Stuttgart darstellten, wurde 1980 in Nürnberg – mit einem eiförmigen Bauwerk, das an “Peter Henleins eiförmige Taschenuhr” erinnerte – eine verblüffende Wende eingeleitet.

In Nürnberg war ursprünglich vorgesehen, die gesamte Turmkanzel mit einer durchlässigen Kunststoffschale zu umhüllen. Obwohl diese teilweise weggelassen wurde, bilden die sich verjüngenden, scheibenähnlichen Plattformen immer noch ein Ei. Dabei ist es interessant, was Leonhard selbst über seine Entwürfe formulierte: “Die Turmform entstand ganz aus den für Ingenieure typischen rationalen Überlegungen, wie die Aufgabe mit einem Minimum an Aufwand zu erfüllen sei.” Wie wir sehen können, war es alles andere als das!

Weiter gen Osten

In den 1980er Jahren hielten sich Heinle und Leonhardt wieder in der Sowjetunion auf, um am 1982 fertiggestellten Almaty-Turm in der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik mitzuwirken. Das Bauwerk bildet nur dem Namen nach einen Fernsehturm: Es ist nicht nur für die Öffentlichkeit gesperrt, sondern auch aus Stahl errichtet und mit Metallplatten beschichtet, um den Anschein von Beton zu erwecken. Ursprünglich dem Stuttgarter Entwurf entlehnt, sollte damit Stahl in Zentralasien wieder zum Material der Wahl werden. Schließlich reisten der Architekt und der Ingenieur weiter nach Osten, um beim Bau eines frühen chinesischen

Egg

The 1970s would see the duo jump across the Atlantic Ocean to consult on the CN tower in Toronto, which would strip Moscow of its tallest title and also feature exterior elevators. Back in Germany, the architect and engineer designed tele-towers for Kiel, Mannheim, Koblenz and Frankfurt. While these forms displayed an interesting evolution in the tower typology since Stuttgart, 1980 would see a stunning departure in Nuremberg, with an ovoid structure commemorating “Peter Heinlin’s egg-shaped pocket watch”.

In Nuremberg, the original design intent called for the entire tower pulpit to be encased in a permeable plastic shell, and although this was partially omitted, the tapering disc platforms still achieve the egg shape. Reflecting on this teletower, it is interesting to note Leonhard’s own words on his designs: “...the tower shape derived entirely from rational considerations, typical for engineers, as to how the task could be fulfilled with a minimum of expense.” As we can see, this was anything but!

Go Further East

The 1980s would see the pair in the Soviet Union again, as both Heinle and Leonhardt would contribute to the design of the Almaty Tower in the Kazakh Soviet Socialist Republic, completed in 1982. A teletower in name only, the structure is not only closed to the public but also constructed from steel and coated in metal plates to give the appearance of concrete. While originally rejected in the Stuttgart design, steel would reappear as the material of choice in Central Asia. Finally, the architect and engineer would go even further east to consult on an early Chinese teletower – the Guishan Tower in Wuhan, completed in 1986. This is a nearly identical replica of the first Stuttgart tower, but taller. This would kickstart a tower mania in the country, as nearly every big Chinese

Fernsehturms zu beraten – dem Guishan-Turm in Wuhan, der 1986 fertiggestellt wurde. Es handelt sich um eine fast identische Nachbildung des ersten Stuttgarter Turms, nur höher. Dies löste eine Turm-Manie im Land aus, da mit dem Wirtschaftsboom fast jede große chinesische Stadt ein solches Wahrzeichen erhielt.

Zurück in Deutschland, entstand sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR eine große Zahl von Fernsehtürmen, die auch nach der Wiedervereinigung fortbestehen sollten. Viele von ihnen folgten den Typentürmen nach dem Vorbild von Heinle und Leonhardt. Aber in Deutschland, Österreich und der Schweiz errichtete man auch einige Sondertürme mit champagnerfarbenen, asymmetrisch gestapelten, dramatisch gekrümmten und parabolisch geschwungenen Formen. Doch im Grunde verdanken alle diese Fernsehtürme in der Region, in Europa und in der ganzen Welt ihre unterschiedlichen Ausprägungen den ersten erfolgreichen Türmen, die Telekommunikation mit Einrichtungen für Besucher:innen verbanden – entworfen von Erwin Heinle und Fritz Leonhardt.

city would construct a signature landmark in the economic boom.

Back in Germany, a preponderance of teletowers accumulated across both West and East Germany and would continue after reunification. Many of these would be the typenturm based on Heinle and Leonhardt's template, but quite a few sonderturm would emerge in the D-A-CH region which displayed champagne-fluted, asymmetrically-stacked, dramatically-cantilevered and parabolic-shafted teletower forms. Yet at their root, all of these teletowers, across the region, Europe and indeed the world owed their diverse forms to the first successful towers to combine telecommunications with visitor amenities, designed by Erwin Heinle and Fritz Leonhardt.

*Almaty-Turm/Kasachstan;
Guishan-Turm/China*

*Almaty Tower/Kazakhstan
(photo: Gulim 8, [CC BY SA 4.0](#), 2019); Guishan
Tower/China (photo: 洵汐,
[CC BY SA 4.0](#), 2020)*

Literatur und Quellen

Böttger, Matthias/Heilmeyer, Florian/Borriers, Friedrich von (Hg.), Fernsehtürme. 8.559 Meter Politik und Architektur, Berlin 2010.

Crowley, David/Pavitt, Jane (Hg.), Cold War Modern. Design 1945–1970, London 2008.

Heinle, Erwin/Leonhardt, Fritz, Türme. A Historical Survey, New York 1989 (hieraus auf S. 222 und 236 auch die Zitate im obigen Beitrag).

Janberg, Nicolas, Fernsehtürme, auf: Structurae.

Pahl, Burkhard, Technische Türme, auf: Indumap.

References

Böttger, Matthias/Heilmeyer, Florian/Borriers, Friedrich von (eds.), TV Towers. 8,559 Meters Politics and Architecture, Berlin 2010.

Crowley, David/Pavitt, Jane (eds.), Cold War Modern. Design 1945-1970, London 2008.

Heinle, Erwin/Leonhardt, Fritz, Towers. A Historical Survey, New York 1989 (from this also the quotes in the article above).

Janberg, Nicolas, Television transmission towers, in: Structurae.

Pahl, Burkhard, Technische Türme, in: Indumap.

EIN WASSERTURM ALS MAHNMAL

von Klemens Czurda

2018 in einer Kleinstadt in Slawonien, dem nordöstlichsten Zipfel Kroatiens: Über den Häusern auf dem Hügel an der Donau liegt ein Wasserturm, eingehüllt in Baugerüste. Es ist Sommer und die Luft steht in der Ebene, der Strom mit seinem Ursprung im Schwarzwald zieht langsam vorbei zum Schwarzen Meer. Das Schilf am anderen Ufer bereits in einem anderen Land, Serbien.

Erbaut 1968, um eine zentrale Versorgung der Stadt zu garantieren, war der Wasserturm von Vukovar ein Sinnbild für den wirtschaftlichen Aufschwung des sozialistischen Jugoslawiens. Jugoslawien – das Land der Slaw:innen: Serbien, Bosnien, Herzegowina, Mazedonien, Slowenien, Montenegro und Kroatien. Im Sieg über den Faschismus des Zweiten Weltkriegs vereint unter der Herrschaft des väterlichen Diktators Josip Broz Tito. Der markante Wasserturm war zur Zeit seiner Entstehung das zweitgrößte Gebäude seiner Art. 2.200 Kubikmeter Wasser in seiner Spitze und ein Restaurant mit Aussicht über die slawonische Ebene direkt darunter.

Ab 2017 wurde der Wasserturm von Vukovar architektonisch gesichert – bei der 2020 abgeschlossenen Restaurierung beließ man die Spuren der Zerstörung bewusst sichtbar (Bild: Klemens Czurda, 2018)

Undicht

Als Titos sozialistischer Traum nach seinem Tod in den 1990ern endgültig zerbrach, war auch der Wasserturm bereits in seiner Funktion obsolet – der technische Umschwung machte den Turm als Druckspeicher des Donauwassers hinfällig und das Gebäude stand leer auf seiner Anhöhe.

Eine Anekdote aus Vukovar: Irgendwann vor dem Jugoslawienkrieg soll das Reservoir undicht geworden sein. Der Wassertank riss auseinander und das Wasser floss in Strömen in das Restaurant darunter. Menschen sollen in Panik mit Stühlen und Tischen die Fensterscheiben eingeschlagen haben, damit die Wassermassen ablaufen konnten.

Flaggenträger

Der Jugoslawienkrieg riss die sozialistische Diktatur entzwei und warf Slawonien und Vukovar in einen Grenzkonflikt: Serbien, nur einen ambitionierten Steinwurf entfernt jenseits der Donau, und Kroatien auf dem Weg zu einem eigenen unabhängigen Staat jenseits der „vereinten Slawen“. In der Mitte: der Wasserturm und die neue kroatische Flagge als Sinnbild der Befreiung an seiner höchsten Stelle.

Die Grenze zwischen dem heutigen Serbien und Kroatien wurde im Jugoslawienkrieg wiedergefunden. Heute ist sie eine der jüngsten EU-Außengrenzen. Die Minen des Kriegs liegen noch immer unter dem Schilf in der Erde am Fluss, niemand weiß genau, wo. In der Belagerung Vukovars wurde der Turm von 640 Einschlägen getroffen. Jede Nacht stiegen die Verteidiger:innen wieder die 40 Meter auf die Spitze, um die kroatische Flagge zu erneuern. Ob die Angreifer:innen wussten, dass der Turm zu dieser Zeit bereits leer war, ist ungewiss.

Der Wasserturm von Vukovar entstand von 1963 bis 1968 nach Entwürfen der Architektin Alexandra Rosea und des Bauingenieurs Matej Meštrić (Bild: Klemens Czurda, 2018)

1991 geriet der Wasserturm von Vukovar im Jugoslawienkrieg unter Artilleriebeschuss (Bild: Klemens Czurda, 2018)

2018 in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens: Am Tisch sitzen die beiden Architekten, die für die Renovierung des durchlöchernten Wasserturms in Vukovar verantwortlich sind: „Kroatische Menschen sind wie Eichen. Nicht wie Bambus: Wenn der Wind Bambus trifft, biegt er sich und richtet sich auf, wenn der Wind abflaut. Eichen nicht. Sie bewegen sich nicht. Bring mich um, oder – wir sind nicht zu bewegen. Das trifft sehr die Mentalität der Nation: Eichen. Und der Wasserturm ist wie eine Eiche.“

Begriffsklärung

Für das Ursprungsland der Donau, Deutschland, war der Jugoslawienkrieg die erste militärische Offensive nach dem Zweiten Weltkrieg. Jugoslawien im Umbruch war ebenso Schauplatz des

ersten Genozids in Europa nach dem Holocaust. Auch Vukovar wurde von Kriegsverbrechen nicht verschont, der Turm jedoch überdauerte jeden Angriff und alle Bombardements der Kriegsjahre. Als der Frieden zurückkehrte, lagen weite Teile Slawoniens in Trümmern. Viele Menschen kamen nie zurück in ihre Heimat – auch der größte Teil der ethnisch serbischen Minderheit Kroatiens. Ethnische Serb:innen, die seit Generationen in Kroatien gelebt hatten und deren Vertreibung im heutigen Narrativ des kroatischen Staates keinen Platz hat.

Wenn in Kroatien heutzutage offiziell vom Krieg gesprochen wird, ist von „Verteidigungskrieg“ die Rede. Wenn der gleiche Konflikt „Bürgerkrieg“ genannt wird, drückt sich darin eine gewisse Nostalgie aus – der verlorene Traum vom vereinten Land der Slaw:innen, Bürger:innen unter Tito. Für die Selbstauffassung des heutigen Nationalstaats Kroatien ist das allerdings eher unpassend. Genauso wie der neutralere deutsche Begriff des Jugoslawienkrieges. Ihn als Verteidigungskrieg auszulegen, ist wichtiger Pfeiler eines Narratives, das vom kroatischen Staat gepflegt wird. Eine Wurzel der Eiche. Auf ihm fußt der neuere Teil des Gründungsmythos der jungen Nation.

In seinem Selbstverständnis ist Kroatien vorrangig unter den Opfern gewesen, das benachbarte Serbien der prominenteste Aggressor. Eine

Das Partisan:innendenkmal im „Tal der Helden“ in Tjentište, 1971 gestaltet vom Künstler Miodrag Živković, erinnert an die Schlacht an der Sutjeska im Jahr 1943 (Bild: Klemens Czurda, 2018)

Darstellung, die nicht falsch ist. Aber hinter der lauten Geschichte der Verteidigung versteckt sich viel Schweigen. Die historische Präzision des Begriffs ist strittig: Kroatien vertrieb systematisch Minderheiten und versuchte sich in Expansion durch militärische Mittel im Jugoslawienkrieg. Viele Kriegsverbrecher:innen, die durch das Internationale Tribunal in Den Haag angeklagt wurden, werden in Kroatien als Helden gehandelt. Bis heute ist dieser Krieg ein heikles und komplexes Thema, das je nach Quelle sehr unterschiedlich dargestellt wird.

Identitätskrise

Die Architekten scheinen wie ihr Heimatland in der Identitätskrise: „Es gibt keine Architekten. Es gibt nur Fakten. Und die Fakten sprechen für sich. [...] Wir als Architekten versuchen, nicht zu sehr über die Geschichte zu sprechen, sondern mehr über die Zukunft. Simpel, einfach. Wir versuchen, leise zu sein, da alles so klar ist. Der Wasserturm soll das einzige Mahnmal der Stadt sein. Wir möchten ihn nicht komplett restaurieren, sondern nur konservieren. Er soll ein Memento bleiben, damit das, was passiert ist, nicht vergessen wird. Aber auch, damit es nicht wieder passiert. Man steigt nach oben, durch die Geschichte, man sieht die Fakten und wenn man oben ankommt, soll man sehen: Es gibt hier eine Zukunft.“

2018, nach fast 30 Jahren hätte den Turm fast das Schicksal ereilt, das ihm im Krieg erspart geblieben ist: Er wäre beinahe kollabiert. Die EU- und Spenden geförderte Baustelle soll die kroatische Perspektive des Verteidigungskrieges festigen und Vukovars Wasserturm wieder zu dem Tourist:innenmagneten machen, der er einmal war. Statt einem Restaurant mit 2.200 Kubikmeter Wasser über seiner Decke, ein Skelett aus einer vergangenen Ära, das an einen Teil der jüngeren Geschichte erinnert. So klar wie das Wasser der Donau. In diesem Sommer ist es aufgewühlt und

trüb, auf der Oberfläche ziehen dünne Ölschlieren der Lastschiffe unter dem Turm vorbei.

Mahnmal

Auf den ersten Blick reiht sich der Wasserturm von Vukovar – in seiner Wandlung vom Zweckbau zum Symbol des Widerstands zum Mahnmal – in eine Reihe anderer Erinnerungsstätten ein: Bauten, die erst durch ihre mutwillige Zerstörung symbolisch aufgeladen wurden. Konservierung in ihrer versehrten Form als Eintrag in die kollektive Erinnerungskultur. Damit steht er, wie die meisten Gedenkstätten, die an den Jugoslawienkrieg erinnern, in Kontrast zu den älteren Mahnmalen aus der Zeit Titos: Sinnbilder für den Kampf des Sozialismus gegen den Faschismus, die Erinnerung an den Horror des Zweiten Weltkriegs in abstrakter Formsprache. Prominentes Beispiel: das Denkmal im Sutjeska-Tal im heutigen Bosnien-Herzegowina, das 2018 ebenso renoviert wurde. Wandert man die Treppen vom Tal nach oben, findet man sich zwischen zwei Fronten aus Beton und Stein wieder, wie gefrorene Flügel. Wellenberge, die sich über die Betrachter:innen stürzen. Echo der Anekdote aus Vukovar. Aus der Ferne erinnert die Aussparung in ihrer Mitte an einen Wasserturm. Der Wasserturm, der dann doch bis heute irgendwo Zweckbau geblieben ist. Ein notwendiges Denkmal mit unglücklichen Implikationen.

Literatur und Quellen

Calic, Marie-Janine, Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region, München 2016.

Die Zitate stammen aus einem 2018 geführten Interview und sind Teil von Klemens Czurdas Dokumentarfilms „Shapes of Ruin“ (2019) der eine Versuch unternimmt, die verschiedenen architektonischen Erinnerungskulturen in Bosnien-Herzegowina, Serbien und Kroatien im Hinblick auf den Jugoslawienkrieg und die neuen, abweichenden Narrativen der jungen Nationalstaaten zu beleuchten.

DER ZEMENTRIESE

von Robinson Michel

Mit dem Dyckerhoff-Areal findet sich im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Amöneburg ein Großkomplex der Zementindustrie. Für den Ausbau des Geländes in der Nachkriegszeit zeichnete der Architekt Ernst Neufert verantwortlich. Neben den großen Wärmetauscher-Türmen, einer Mühle, einem Klinkerlager, einer Siloanlage, einer Schiffsverladestation mit Rohrbrücke und mehreren Werkstätten entwarf er auch ein 15-stöckiges Hochhaus am Rheinufer. Die elf – zuvor auf dem gesamten Dyckerhoff-Gelände verteilten – Verwaltungseinheiten konnten in diesem Neubau ab 1962 zusammengefasst werden.

Wiesbaden, Dyckerhoff-Hochhaus, Flugdach über dem Haupteingang (Bild/Titelmotiv: Kristin Schubert)

Wiesbaden, Dyckerhoff-Hochhaus, Außenbau mit Lochfassade (Bilder: links: Kristin Schubert; rechts: Robinson Michel, 2023)

Aufstrebend am Rhein

Von Weitem, auch von der Mainzer Rheinseite aus sichtbar, überragt das Dyckerhoff-Hochhaus seine Umgebung. Zwischen der Biebricher Straße und dem Flussufer steht der Bau am Rand des zugehörigen Industriekomplexes. Die Dyckerhoff GmbH, 1864 als „Portland-Zement-Fabrik Dyckerhoff & Söhne“ gegründet, ist heute ein Tochterunternehmen der Buzzi Unicem S. p. A. Über die Jahrzehnte war der Betrieb zu einem Pionier der Zementindustrie avanciert – mit zahlreichen Innovationen in den Sparten Materialgewinnung, Produktverarbeitung und der Baustoffforschung.

Ab 1946 beauftragte das boomende Unternehmen den renommierten Darmstädter Architekten Ernst Neufert damit, zahlreiche Neubauten für die Firmengelände in Amöneburg und für weitere deutsche Standorte zu entwerfen. Unter Denkmalschutz stehen heute die innovativen Zwillingstürme der Dyckerhoff-Öfen A und B (1966), die vor Ort den Beinamen „Neufert-Kathedrale“ tragen. Aber auch das Verwaltungshochhaus am Rhein erfährt vielerlei Beachtung. Zum einen aufgrund seiner städtebaulich exponierten Lage, zum anderen durch die wiederholt diskutierte Nutzungsfrage. Denn spätestens seit der Übernahme durch Buzzi entfiel ein Großteil der Verwaltung in Amöneburg und immer mehr der Büroflächen schienen obsolet. Nachdem das Hochhaus 2021 an die Wiesbadener Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) verkauft wurde, sind verschiedene Zukunftsszenarien denkbar.

Dyckerhoff Weiß

1963 hatte man das Hochhaus nach nur zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt. Neufert entwickelte dafür eigens eine innovative Stahlbeton-Skelettkonstruktion mit einem besonders dünnen Stützensystem. Daran wurden die vorgefertigten Beton-Fassadenteile – direkt nach dem Auslösen aus der Schalung – ohne weitere Behandlung angehängt.

Alle sichtbaren Fassadenelemente wurden mit weißem Portland-Zement (dem Erfolgsprodukt „Dyckerhoff Weiß“) in grobkörnigem Waschbeton ausgeführt. Dieser verleiht dem Außenbau eine raue Oberfläche mit großer Tiefenwirkung. In der regelmäßig gerasterten Lochfassade zeigen die Fenster gerundete Ecken. Letztere sind zum einen gestalterisch, zum anderen fertigungstechnisch begründet. Darüber hinaus wird der Eingang durch ein Flugdach markiert, das als Stahlbeton-Faltkonstruktion ausgebildet ist.

Prominent empfangen

Das Herzstück des Baus bildet die 6,50 Meter hohe Eingangshalle, die durch eine vollständig verglaste Außenhaut und schwarz-weiße, strahlenförmig gemusterte Wandverkleidungen aus Betonwerkstein besonders ausgezeichnet wird. Unverkleidete Betonstützen, ebenfalls aus „Dyckerhoff Weiß“, zeugen von der Detailverliebtheit des Bauhausschülers Neufert. Durch raumhohe Fenster wirkt das zum Rhein ausgerichtete Foyer lichtdurchflutet. Der Architekt hatte hier die berühmten Barcelona-Chairs von Ludwig Mies van der Rohe vorgesehen. Bauzeitliche Fotografien des Dyckerhoff-Foyers erinnern so an die Eingangshalle des Lake Shore Drive Apartments, das Mies van der Rohe bis 1951 in Chicago verwirklichte.

Neben der Eingangshalle befinden sich im Erdgeschoss noch ein Empfangsbereich, die

Wiesbaden, Dyckerhoff-Hochhaus,
Wandverkleidung im Foyer
(Bild: Robinson Michel, 2023)

Hausverwaltung sowie die Poststelle der Dyckerhoff-Verwaltung. Außer zwei Untergeschossen, einem Technikgeschoss, einer Etage mit Sitzungsräumen und dem Kasino (einer Cafeteria für die Mitarbeitenden im elften Obergeschoss mit Rundumblick) gibt es neun Regelgeschosse. Letztere folgen einem zweibündigen Aufbau mit Büroflächen und einer klaren Raumdisposition. Aktenaufzüge und eine Rohrpostanlage sorgten in den Hochzeiten des Unternehmens für einen raschen Datenaustausch.

Eingelegt und geschnitten

Die Boden- und Wandbeläge sowie die Fensterbänke wurden in jedem Geschoss – insbesondere in den Vorräumen der Aufzüge – individuell ausgeführt und in das Gestaltungssystem einbezogen. Hier wurden Betonwerksteine mit unterschiedlichen Zuschlägen und eingelegten „Schnittlingen“ (etwa aus Marmor) verbaut, die als Musterflächen für das Dyckerhoff-Repertoire zu verstehen sind. Von verschiedenen Braun- und Grautönen über schwarze Zuschläge bis zu roten, gelben und grünen Nuancen ist alles vertreten. Indem man den Zement jeweils anglich, entstand ein harmonisches Gesamtbild ohne zu starke Kontraste.

Dass Neufert die Produkte seines Auftraggebers im gesamten Hochhaus so konsequent und plakativ einsetzte, war ebenso logisch wie genial: Der eigene Verwaltungssitz verdeutlicht werbend die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Dyckerhoff'schen Zemente in Konstruktion, Fassadengestaltung und Innenausbau – eine „architecture parlante“ der Nachkriegsmoderne.

Literatur

Dorn, Ralf u. a., Ernst Neufert 1900–1986. Leben und Werk des Architekten, Darmstadt 2011.

Heymann-Berg, Joachim P./Netter, Helmut/Netter, Renate (Hg.), Ernst Neufert. Industriebauten, Wiesbaden, Berlin/Hannover 1973.

Prigge, Walter (Hg.), Ernst Neufert. Normierte Baukultur im 20. Jahrhundert, Ausstellungskatalog, Bauhaus Dessau, 7. August bis 15. Oktober 1999, Frankfurt am Main 1999.

Schubert, Kristin, Neues von Dyckerhoff. Der industrie- und technikdenkmalpflegerische Blick auf Werk und Unternehmen, in: Denkmalpflege und Kulturgeschichte 2020, 4, S. 4–11.

*Wiesbaden, Dyckerhoff-Hochhaus, Blick ins großflächig verglaste Erdgeschoss
(Bild: Robinson Michel, 2023)*

EINE ROTATIONSHYPERBOLOID-KONSTRUKTION

von Martin Hahn

Auf der Fahrt nach Stuttgart grüßt schon von Weitem der Fernsehturm als ein Wahrzeichen der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Seine dominierende Rolle ist unbestritten, doch nähert man sich der schwäbischen Metropole von Norden, macht eine weitere Landmarke auf sich aufmerksam: Etwas weniger mächtig und damit leiser (aber ebenso elegant), wird hier die Region Stuttgart angekündigt: Der Wasserturm der kleinen Gemeinde Möglingen im Kreis Ludwigsburg steht direkt an der Autobahn A 81 und wird täglich von tausenden Reisenden gesehen.

Möglingen, Wasserturm, links: in der Landschaft des Langen Felds (Bild: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD), Imre Boros, 2023); rechts: in der Bauphase (Bild: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg /Albrecht Brugger)

Gehobene Rotation

Auffallend ist vor allem der Turmschaft als Rotationshyperboloidkonstruktion. Für Ingenieur:innen und Architekt:innen geläufig, dürfte diese Bauweise die meisten Interessierten allenfalls an höhere Schulmathematik erinnern. Viele werden mit diesem Begriff aber rein gar nichts anfangen können. Ein Hyperboloid – so klärt Wikipedia auf – ist „im einfachsten Fall eine Fläche, die durch Rotation einer Hyperbel um eine ihrer Achsen entsteht“.

Seit dem frühen 20. Jahrhundert verwendeten Architekt:innen und Ingenieur:innen dieses Prinzip bei Turmbauten, insbesondere bei Kühl- oder Wassertürmen. Wohl erstmals eingesetzt wurde es 1906 beim Wasserturm in der ukrainischen Stadt Nikolaev – nach dem 1896 eingereichten Patent des Ingenieurs Vladimir Gregorjewitsch Šuchov aus Moskau. Die durchbrochene Stahlkonstruktion besticht bis heute durch Leichtigkeit und zugleich Festigkeit und ist als Baudenkmal klassifiziert.

400 Kubikmeter

In den 1960er Jahren kommt die optisch ansprechende Rotationshyperboloidkonstruktion auch in Möglingen zum Einsatz, allerdings in Stahlbeton: Der Schaft wird im unteren Bereich fachwerkartig aufgelöst, um die Bauweise anschaulich darzulegen und dem Ganzen eine gewisse Leichtigkeit und Eleganz zu verleihen. Mit dem Turm sollte die stetig wachsende Gemeinde im Stuttgarter Umland in Spitzenzeiten mit ausreichend Trinkwasser versorgt werden. Die 30 Meter hohe Konstruktion liegt direkt an der Leitung der Bodenseewasserversorgung und hat ein Fassungsvermögen von 400 Kubikmetern.

Über dem Wasserbehälter findet sich eine Aussichtsplattform mit flachem, kupfergedecktem

Kegeldach. 156 Stufen wollen erklommen sein, um das Rundumpanorama auf das sogenannte Lange Feld genießen zu können. Als Alternative gibt es auch einen Aufzug. Für die Planung zeichneten der Stuttgarter Architekt Richard Kessler und der Ingenieur Franz Cenek verantwortlich, die Ausführung übernahm ab 1962 die Baufirma von Ludwig Bauer. Am 10. Dezember 1964 wurde der Möglinger Wasserturm eingeweiht. In den Jahren 1996, 2001 und 2007 erfolgten vor allem technische Erneuerungen.

Möglingen, Wasserturm, gitterförmiges Betonfachwerk am Schaft (Bild/Titelmotiv: LAD, Imre Boros, 2023)

Seit dem Spätmittelalter

Wassertürme sind eine besondere Form von Hochbehältern, die vor allem dort angewandt wird, wo der Höhenunterschied eines Erdbehälters zu gering wäre. Das hier gespeicherte Wasser sorgt für den Druck in der Wasserleitung. Hochbehälter sind sowohl in der Trinkwasserversorgung im Einsatz als auch für Wasserspiele in Schlössern, als Löschwasserversorgung in Fabriken oder zur Speicherung von Betriebswasser für Dampflokomotiven.

Die Geschichte dieser Baugattung reicht bis ins Spätmittelalter zurück: Ab etwa 1416 versorgte die Wasserkunst am Roten Tor in Augsburg – als

wahrscheinlich ältestes bekanntes Wasserwerk Mitteleuropas – die Reichsstadt mit frischem Nass und wurde 2019 zur UNESCO-Welterbestätte geadelt. Ein wichtiges Beispiel der Barockzeit ist das 1765 in Betrieb genommene, untere Wasserwerk in Schwetzingen, das trotz seines noch aktiven Behälters kaum als Wasserturm wahrgenommen wird. Es versorgt die Wasserspiele im dortigen Schlossgarten.

In Boomzeiten

Wassertürme haben vielfältigste Formfindungen und Konstruktionsweisen erfahren, insbesondere in der Boomzeit des 19. und 20. Jahrhunderts. Mit der Industrialisierung und der rasanten Verstädterung sind sie für die öffentliche Wasserversorgung notwendig geworden, genauso wie für den Betrieb der Dampflokotiven als Motor des modernen Verkehrswesens. Nur 2,5 Kilometer Luftlinie vom Möglinger Wasserturm entfernt, liegt im benachbarten Kornwestheim ein

typischer Vertreter dieser Baugattung. Der 1912 mit dem Landesgüter- und Rangierbahnhof erbaute Wasserturm – er verfügt über 1.100 Kubikmeter Fassungsvermögen – ist ein solcher zeittypischer Ingenieurbau des frühen 20. Jahrhunderts. Allerorten finden sich vielfältige Zylinder-, Kugel- oder Kelch- und Kegelformen, unter denen Expert:innen die Intze- und Klönne-Behälter unterscheiden.

Die Türme des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts sind meist in historistischer Architektursprache ausgeführt. Berühmt und zum Wahrzeichen geworden ist beispielsweise der Mannheimer Wasserturm von 1889. Bisweilen verschleiern sie ihre eigentliche Funktion und erinnern eher an Stadtmauer- oder Schlosstürme. In Frankreich, wo die Wassertürme tatsächlich als Château d'eau bezeichnet werden, gehören sie in großer Zahl zum Landschaftsbild. Vielfach kommen hier aber moderne Betonkonstruktionen des 20. Jahrhunderts zum Einsatz, die sich auch in Deutschland durchsetzen.

*Möglingen,
Wasserturm,
links: Schaft;
rechts: Aufgang
im Inneren
(Bild: LAD, Imre
Boros, 2023)*

Unter den Schönsten

Weithin sichtbar, ist der Möglinger Wasserturm ein überaus sprechendes Bauzeugnis. Er bildet nicht nur ein markantes Wahrzeichen der Gemeinde und der Region, sondern dokumentiert auch anschaulich den gestalterischen Anspruch, der dieser wichtigen Versorgungseinrichtung beigegeben wurde. Durch die ästhetisch anspruchsvolle Rotationshyperboloidkonstruktion und die fachwerkartige Auflösung des Schaftes wurde hier eine äußerst gelungene Lösung dieser Bauaufgabe verwirklicht, die dem Turm ein elegantes Erscheinungsbild verleiht und ihn einzigartig macht. Der Ingenieurbauführer Baden-Württemberg hat ihn als einen der schönsten modernen Wassertürme betitelt. Im September 2013 wurde er in die Denkmalliste aufgenommen als eine moderne Landmarke – mit Eleganz und einem komplizierten Namen.

Literatur

Engelsmann, Stephan u. a., Ingenieurbauführer Baden-Württemberg, Berlin 2019.

DER NATURZUGKÜHLER

von Haiko Hebig

Naturzugkühler prägen das Ruhrgebiet seit den 1970er Jahren, schon allein durch ihre schiere Größe. Um den gewünschten Kamineffekt zu erzeugen, erreichen die als Rotationshyperboloide konstruierten, dünnwandigen Betonschalen eine Höhe von bis zu 180 Metern. Die Form dieser Kühltürme kam nie aus der Mode, ihr Symbolwert aber verschob sich deutlich: Aus einem schlank in den Himmel ragenden Fortschrittszeichen wurde die scheinbar rückwärtsgewandte Erinnerung an das fossile Zeitalter, das mit Dampfswaden ganze Ortsbilder beherrschte. Seit dem Ende des Steinkohlenbergbaus, als die meisten Fördertürme und -gerüste verschwanden, sind die Kühltürme (in Anspielung auf den Titel des 1999 erschienenen Luftbildbuchs von Corneel Voigt) die letzten „Dominanten im Revier“.

Das Klöckner-Kraftwerk Castrop-Rauxel wurde 1967 in Betrieb genommen – als erster großer Naturzugkühler im Ruhrgebiet (Foto: Christof Sonderegger, 1977; Bild: ETH-Bibliothek Zürich, [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

Vom Stahlurm zur Betonschale

Bis weit in die 1970er Jahre war der typische Ruhrgebiets-Kühlturm blockartig oder polygonal gestaltet. Je nach Einsatzzweck entstanden unterschiedlich geformte, mit Holz oder später mit Faserzementplatten verkleidete Stahlkonstruktionen, welche die anderen Bauwerke des Betriebs nicht deutlich überragten. Das änderte sich grundlegend erst um 1969: Als die meisten Bergwerksunternehmen in der Einheitsgesellschaft Ruhrkohle zusammengefasst wurden, brachten sie ihre Kraftwerke in die STEAG ein. Damit ebneten sie den Weg zu einer Einigung zwischen den Bergwerken und den öffentlichen Elektrizitätswerken, wer die Region mit Energie versorgt. Endlich konnten größerer Einheiten errichtet und Dutzende kleiner, zumeist sehr alter Anlagen stillgelegt werden.

Für 1969 sind im Revier über 500 Holzkühler auf Kraftwerken, Bergwerken und Industrieanlagen bekannt – etwa ein Zehntel davon existiert heute noch in der ursprünglichen oder modernisierten Form. Gleichzeitig waren zu diesem Zeitpunkt erst drei große Naturzugkühler in Betrieb (Castrop-Rauxel ab 1967, Scholven ab 1968/69) und vier weitere in Bau oder frisch fertiggestellt (Knepper, Kellermann und Scholven). Verbunden wurden sie durch ihre einheitliche Grundform: dünnwandige, auf Stelzen errichtete, rotationssymmetrische Betonschalen in der Form eines Hyperboloids. Hinzu kam ihre erhebliche Größe zwischen anfangs 87 und zuletzt 180 Metern, die nur noch von den zugehörigen Kaminen übertroffen wurde.

Als Zwischenschritt waren bei einigen großen Kraftwerksneubauten im Nachkriegsruhrgebiet Ventilator Kühler aus Beton verbreitet. Wegen ihrer geringen Höhe prägten sie das Landschaftsbild weniger als die später vorherrschenden Naturzugkühler. Runde Ventilator Kühler wurden

Mit sieben, in Reihe angeordneten Naturzugkühlern stellt das ursprünglich von der Bergwerksgesellschaft Hibernia geplante Gelsenkirchener Kraftwerk Scholven den Höhepunkt des Kraftwerksbaus der Nachkriegszeit im Ruhrgebiet dar. Von 1968 bis 1979 wurden sieben Kraftwerksblöcke mit über 3.300 MW Gesamt-Nettoleistung und damit auch sieben Kühltürme in Betrieb genommen. Zwei der Blöcke sind bis 2024/25 als systemrelevant eingestuft, fünf der sieben Kühler existieren noch (Bild: Regionalverband Ruhr, 1977, [Datenlizenz Deutschland dl-de/by-2-0](#))

auf den Kraftwerken Herne (sieben Stück), Knepper (fünf Stück), Springorum (vier Stück) und Westfalen (zwei Stück) errichtet.

Nah am Wohnen

Der Standort der meisten Kraftwerke folgte im Ruhrgebiet der Infrastruktur der Bergwerksgesellschaften, auch nach dem Ende der Steinkohlenförderung. Daher lagen zahlreiche Kraftwerksanlagen nah an den Wohnbauten, so auch beim Klöckner-Kraftwerk Castrop-Rauxel: Der 1967 in Betrieb genommene, 87 Meter hohe

Turm war der erste große Naturzugkühler im Revier. Abgesehen vom 1948 auf der Gelsenkirchener Zeche Wilhelmine Victoria errichteten Kühler, der bereits Anfang der 1960er Jahre wieder abgerissen wurde.

Mit bis zu 300 Meter hohen Kaminen wurde in dieser Zeit versucht, die Schadstoff-Einwirkung auf das direkte Umfeld zu reduzieren. Auch beim zuletzt in Betrieb genommenen Steinkohlekraftwerk an der Ruhr spielte der Abstand zur Wohnbebauung eine wichtige Rolle: Deshalb gab es spürbaren Widerstand gegen die Errichtung des Kraftwerks Datteln 4. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Dezember 2023 gilt der Bebauungsplan vorerst als zulässig. Die einen besonders hohen Wirkungsgrad von 45 Prozent aufweisende Anlage soll bis 2038 u. a. Bahnstrom produzieren. Sein 180 Meter hoher Kühlturm ist einer der höchsten jemals gebauten. In ihn werden auch die gereinigten Rauchgase eingeleitet, sodass kein separater Kamin erforderlich ist.

Vom Ende einer Ära

Seit die Kohleverstromung in Deutschland per Gesetz beendet worden ist, sinkt die Zahl der in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerke im Ruhrgebiet. Eine Reihe älterer Anlagen wurde

bereits abgerissen oder ist im Abriss begriffen: jeweils ein großer Kühler auf den Kraftwerken Knepper, Kellermann, Castrop-Rauxel, Voerde und Westfalen, außerdem zwei der sieben Kühler auf Scholven. Da im Ruhrgebiet in den 2010er Jahren fünf neue Steinkohleblöcke und damit auch fünf sehr große Kaminkühler neu errichtet wurden, hat sich das regionale Landschaftsbild noch nicht signifikant gewandelt. Eher nahm die prägende Wirkung der Kühltürme zu, da neue Gesamthöhen erreicht wurden (Hamm 165 Meter, Datteln 180 Meter, Walsum 181 Meter) und deren Durchschnitt sogar gestiegen ist.

Bei der Doppelanlage von Hamm bilden die beiden (dicht nebeneinander errichteten) Kühltürme und die zugehörigen Kesselhäuser – aus der Ferne betrachtet – sogar eine einheitliche Baumasse von signifikantem Volumen. Aber es ist davon auszugehen, dass keine neuen Kohlekraftwerke mehr errichtet werden. Die nun gefragten Gas- und Dampf-Kraftwerke kommen ohne große Naturzugkühler aus. Und es werden wohl, Stand heute, auch kein Kühlturm oder gar komplette Kraftwerksanlagen unter Denkmalschutz gestellt oder musealisiert. Damit hat nun die letzte Phase dieser Dominanten im Revier begonnen: Ausphasung und Rückgang der Zahl an Kühltürmen – bis zum Verschwinden dieses letzten großen Symbols des fossilen Zeitalters nach dem Jahr 2038.

In Batterie- oder Wabenform angeordnete, eckige Ventilatorkühler kamen u. a. auf den BASF- und Rheinstahl-Kraftwerken in Marl sowie auf dem Kraftwerk Westerholt zum Einsatz (Bild: Regionalverband Ruhr, [Datenlizenz Deutschland dl-de/by-2-0](#))

FALLTURM IN BREMEN

von Lorena Pethig

Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1990 auf dem Gelände des Technologieparks gilt der Fallturm bei vielen Bremer:innen als städtisches Wahrzeichen, als architektonische Extravaganz oder (besonders bei denen, die über ihn schreiben) als ständige Einladung zum Wortspiel. Dass es sich darüber hinaus um ein irdisches Weltraumlabor handelt, das von Forschungsteams aus der ganzen Welt genutzt wird, wissen hingegen nur wenige. Vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) wurde der Fallturm speziell für Kurzzeitexperimente in der Schwerelosigkeit entwickelt. Das Labor besteht aus einer 120 Meter hohen, freistehenden Stahlröhre, in der eine bis zu 2,50 Meter hohe, zylindrische Versuchskapsel hinaufgezogen und dann wieder fallengelassen wird. In dieser Kapsel befindet sich das jeweilige Experiment, das aus den verschiedensten Fachrichtungen kommen kann. In den 4,74 Sekunden, in denen es mit bis zu 160 Stundenkilometern durch ein künstlich hergestelltes Vakuum fällt, bevor es in einem Abbremsbehälter aufgefangen wird, lassen sich Versuche in Mikrogravitation durchführen.

Im Dezember 2004 installierte man ein (bereits bei der Erbauung des Turms mitgedachtes, aber damals nicht ausgeführtes) Katapult in einem unterirdischen Abschussraum unterhalb der Fallröhre. Damit lässt sich die Versuchsdauer durch einen senkrechten Parabelflug auf 9,3 Sekunden erhöhen. Was man von außen sieht, ist allerdings nicht die Fallröhre selbst, sondern eine Hülle aus Beton. Sie schützt die innenliegende Röhre vor der norddeutschen Witterung. Dieser Mantel, der bei starkem Wind um die Stahlröhre herum schwankt, misst 8 Meter im Durchmesser und erreicht inklusive seiner gläsernen Spitze eine Höhe von 146 Metern. Neben der Fallröhre finden sich darin auch eine Treppenanlage und ein Aufzug. Die Gründung des Turms reicht nochmals 16 Meter in die Tiefe.

Bremen, Fallturm im
Technologiepark (Bild:
ZARM Universität Bremen)

DATEN

BAU:	Fallturm des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM)
ADRESSE:	Am Fallturm 2, 28359 Bremen
BAUZEIT:	1988–1990
MITWIRKENDE:	Horst Rosengart (Architektur); A. R. Penck und Felim Egan (Wandmalerei)

Ein Turm, zwei Väter

Geistiger Vater des Fallturms war Hans J. Rath (1947–2012), der erste Generaldirektor des ZARM-Instituts. Seit dessen Gründung im Jahr 1985 suchte er eine nachhaltigere und kostengünstigere Möglichkeit, Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen. Denn das ließ sich bis dahin nur mit aufwändigen Shuttle- oder Parabelflügen bzw. auf Raumstationen realisieren. Fallschächte existierten bereits in NASA-Forschungszentren in den USA, einen Fallturm aber hatte noch niemand errichtet. Nach eigener Schilderung ließ Rath den Kollegen vom Universitätsbaudezernat von dessen Schreibtisch springen, um ihm die Funktionsweise des Turms zu erklären. Am Ende konnte er den Bremer Architekten Horst Rosengart (1936–2021) für das ehrgeizige Projekt gewinnen.

Rosengart begann seine Karriere in einer Partnerschaft mit Carsten Schröck (1923–1973), dem (dem!) Virtuosen der Bremer Nachkriegsmoderne. Nach dessen frühem Tod führte er das Büro als Architektengruppe Rosengart, Busse und Partner (später: Rosengart und Partner) fort. Sein Können stellte er in zahlreichen Projekten in Bremen und im Umland unter Beweis – für Schröck war er darüber hinaus in Westafrika tätig gewe-

sen. Da er 1982 auch den Fernmeldeturm in Bremen-Walle errichtet hatte, war er für Rath der ideale Kandidat.

Rosengart begann seine Karriere in einer Partnerschaft mit Carsten Schröck (1923–1973), dem (dem!) Virtuosen der Bremer Nachkriegsmoderne. Nach dessen frühem Tod führte er das Büro als Architektengruppe Rosengart, Busse und Partner (später: Rosengart und Partner) fort. Sein Können stellte er in zahlreichen Projekten in Bremen und im Umland unter Beweis – für Schröck war er darüber hinaus in Westafrika tätig gewesen. Da er 1982 auch den Fernmeldeturm in Bremen-Walle errichtet hatte, war er für Rath der ideale Kandidat.

*Bremen, Fallturm, Basisgebäude, Haupteingang
(Bild: Lorena Pethig, 2023)*

Bremen, Fallturm,
Blick in die Fallröhre
(Bild: ZARM Universität Bremen)

Bremen, Fallturm, Vordach
am Nebeneingang
(Bild: Lorena Pethig, 2023)

Ohne Vorbild

Nun sollte Rosengart ein Bauwerk planen, für das es keine Vorbilder gab, das komplexen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen musste und keinesfalls wie ein Kirchturm, Industrieschornstein oder Minarett aussehen durfte. Frühe Entwürfe zeigen, wie sich der Architekt seiner Aufgabe annäherte. Zunächst finden sich sehr dynamische, raketenförmige und

von Science-Fiction-Illustrationen inspirierte Skizzen. Dann hatte Rosengart die Idee eines Turmkorbs, der an Seattles Space Needle erinnert. Schließlich entstand ein Entwurf, der sich aus klaren geometrischen Formen zusammensetzte.

Als Inspiration diente letztendlich keine schillernde Zukunftsvision, sondern ein Blick in die Vergangenheit: Für das Hightech-Bauwerk stand der antike Leuchtturm von Alexandria Pate. So ruht das Institut heute auf einem quadratischen Grundriss. Über der innenliegenden Werkhalle erhebt sich ein gläserner Pyramidenstumpf, aus dem wiederum der zylindrische Schaft des Fallturms erwächst. Der Turmabschluss ist ein 16 Meter hoher Glaskegel. Eine darauf aufsitzende, 30 Meter hohe „Space-Needle“-Antenne, die sich Rath gewünscht hatte, wurde aus Kostengründen nicht realisiert. Dennoch verleihen die – nach den Sicherheitsvorgaben des Luftverkehrs erforderlichen – roten Leuchten der Turmspitze nachts ein futuristisches Aussehen.

Für das Basisgebäude wählte Rosengart als Fassadenmaterial ein großformatiges, rot-graues Sichtmauerwerk, das den Gestaltungsrichtlinien für den Technologiepark entsprach. Die Eingänge sind durch Streifen aus orangefarbenen Backsteinen hervorgehoben, die sich im Sichtmauerwerk der inneren Eingangsbereiche fortsetzen. Auch die Ummauerung des Lastenaufzugschachts, der sich oberhalb des Haupteingangs erhebt, ist rot-orange gestreift. Die türkis gefassten Eingangstüren stimmen auf das Farbkonzept ein, das im Geschmack der frühen 1990er Jahre angelegt wurde: Hier finden sich an Metalltreppen, Geländern, Stahlträgern sowie Bodenbelägen Hellblau- und Türkistöne in vier Schattierungen. Schalungsrau belassene Betonflächen etwa in den Treppenhäusern und an den Bürodecken wurden mit türkisfarbenen, blauen oder grünen Lasuren behandelt. Die Herzstücke des Labors – die Stahlröhre, die

Abbremskammer mit dem über 8 Meter hohen Abbremsbehälter und die Katapultanlage – sind hingegen in Eidottergelb gehalten.

Kunst im Untergrund

Der Grundstein des Turms wurde im Oktober 1988 gelegt. Nach einem ersten erfolgreichen Testflug fand am 28. September 1990 die feierliche Einweihung des Schwerelosigkeitslabors durch den Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber statt. Schon lange hatte Rath die Idee gehegt, seinen Hightech-Bau auch mit der Welt der bildenden Kunst zu verbinden. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des ZARM wurde ein Galerie-raum im äußeren Mantel des Turms eröffnet, in dem bis 1997 Ausstellungen stattfanden.

Darüber hinaus lud man den renommierten Künstler A. R. Penck (1939–2017) und seinen irischen Kollegen Felim Egan (1952–2020) in den

Technologiepark ein. Beide sollten in 12 Metern Tiefe im kreisrunden Abschussraum, der noch auf den Einbau des Katapults wartete, ein gemeinsames Kunstwerk schaffen. Penck und Egan versahen die rund 200 Quadratmeter große Wandfläche bis 1995 mit abstrakten archaischen Wandbildern und Plastiken mit dem klingenden Titel „Zentralalarmruhemasse“. Ein Nebeneingang des Institutsgebäudes wurde vom Büro Rosengart und Partner für den Empfang des kunstinteressierten Publikums umgestaltet: mit einem von einer Rundstütze abgespannten Vordach aus transluzentem weißem Polystyrolgewebe.

Im Technologiepark

Das ZARM-Institut inklusive Fallturm war eines der ersten Bauwerke des 1988 gegründeten Technologieparks Bremen. Horst Rosengart

Bremen, Fallturm (Bilder: Lorena Pethig, 2023)

schenkte dem örtlichen und historischen Kontext, in dem seine Projekte entstanden, stets große Beachtung. Das harmonische Einfügen seiner Bauten in die Umgebung war ihm dabei immer wichtiger als die Schöpfung eines architektonischen Spektakels. So bleibt die hochspezialisierte Technik, die das Wesen und die Funktion des Fallturms ausmacht, im Inneren verborgen. Trotzdem wirkt der Bau, der bereits am 22. Oktober 1988 in der Tageszeitung Weser-Kurier als „eine Art Wahrzeichen“ gehandelt wurde, heute ein wenig sci-fi-mäßig und definitiv spektakulär. Und für den ganz besonderen Fall der Fälle: Heiraten kann man in der Turmspitze auch.

Bremen, Fallturm, Abschussraum, Wandbild der Künstler A. R. Penck und Felim Egan (Bild: Lorena Pethig, 2023)

Im Technologiepark

25 Jahre Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, 20 Jahre Fallturm Bremen, hg. vom ZARM Universität Bremen, Bremen 2010.

ZARM Universität Bremen, Schwerelos im Fallturm Bremen, Brosch., o. J.

Bremer Zentrum für Baukultur, Horst Rosengart. Erlebte Architektur, Delmenhorst 2006.
Online-Auftritt des ZARM Universität Bremen.

Zu Bildrechten nach Creative Commons informieren Sie sich bitte online über die entsprechenden Bestimmungen.

IMPRESSUM

HEFTREDAKTION:

K. Berkemann, Frankfurt/M. 2024

LAYOUT:

Karin Berkemann

TITELMOTIV:

Frankfurt, Kronenhochhaus, (Bild: Traveller 40,
CC BY NC ND 2.0, via flickr, 2012)

HERAUSGEBER:INNEN:

Daniel Bartetzko, Karin Berkemann

ONLINEVERSION DES HEFTS:

<https://www.moderne-regional.de/tuerme-24-1/>

ISSN (ONLINE):

2365-0370

HBZ-ID:

HT018260134

ZDB-ID:

1050988183

LETZTE ÄNDERUNGEN AM DOKUMENT:

5. Februar 2024

Die Urheberrechte für die Beiträge liegen jeweils bei den Autor:innen, die Abbildungsrechte wie jeweils am Bild angegeben. Es gelten die Ausführungen des moderneREGIONAL Impressums: www.moderne-regional.de/impressum/.

moderneREGIONAL gUG (haftungsbeschränkt),
c/o Dr. Karin Berkemann, Frankenallee 134,
60326 Frankfurt am Main, 0179/7868261,
k.berkemann@moderne-regional.de,
www.moderne-regional.de